

XURSHID DAVRON TARIXIY QISSALARIDA BIBIXONIM OBRAZINING BADIYIFODASI

Sayyora Latipova Tohir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi,

Ibodulloyeva Mashhura Alisher qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632504>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yozuvchi Xurshid Davron asarida mavjud bo'lgan Bibixonim obrazi haqida so'z boradi. Ayolning xarakteri, o'y-fikrlari, siyosat borasidagi qarashlari aks ettiriladi. Birgina tarixiy qissa asosida ayollar obrazining davlat siyosati hamda jamiyat hayotidagi o'rnini, ahamiyati, ta'siri keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy qissa, obraz, drammatizm, sadoqat, nizo, afsona, rivoyat

Xurshid Davron zamonaviy o'zbek adabiyotining iste'dodli ijodkorlaridan biri hisoblanadi. U o'zbek shoiri, ma'rifatparvar yozuvchisi, bilimdon tarixshunosi, mohir dramaturgi va mahoratli tarjimonidir. Adib o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi uchun 1999-yilda "O'zbekiston xalq shoiri" unvoni, el-yurt oldidagi xizmatlari uchun 1997-yilda "Do'stlik" ordeni va adabiyot sohasida beriladigan bir nechta xalqaro mukofotlar bilan taqdirlangan. Yozuvchi dastlabki ijodiy faoliyatini nazmda boshlaydi. Ilk she'rlar to'plami - "Qadrdon quyosh", "Shahardagi olma daraxti". Xurshid Davron nafaqat she'riyatda samarali ijod qildi, balki nasriy janrlarda ham yuksak natijalarga erishdi. Shu sababli adib nasrda ham, nazmda ham birdek ijod qila oladigan yozuvchi sifatida talqin etiladi.

Nosirning nasriy asarlarida asosan tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatiga oid qiymatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xurshid Davronning nasriy asarlarida tarix jonlanadi, negaki, yozuvchi O'zbekiston tarixiga oid ko'plab ma'rifiy qissa, roman va pyessalarni yaratdi. Bu samarali ijod namunasi sifatida "Sohibqiron nabirasi", "Samarqand xayoli", "Shahidlar shohi yoxud Shayx Kubro", "Bibixonim qissasi", "Alg'ul", "Boburshoh sog'inchi" kabi tarixiy asarlari yaraldi.

Xurshid Davronning tarixiy mavzuda yaratilgan asarlaridan biri "Bibixonim qissasi yoxud tugamagan doston" nomli qissasidir. Mazkur asar Xurshid Davron ijodida muhim o'rin tutadi. Ushbu asar ijodkorning ilk nasriy asari sifatida e'tirof etiladi. Asarda adib Bibixonim o'z zamonasining oqila, yuksak idrokli, farosatli, maslahatdosh va husn-latofat bobida tengsizligini tasvirlaydi. Mazkur asarda yozuvchi Bibixonim shaxsiyatini, uning davlat ishlarida Amir Temurga maslakdosh ekanligini yaqqol ochib bergan. Qissada

Amir Temur hamda Bibixonim faoliyati bilan bog'liq tarixiy voqealar, ular haqida xalq orasida va tarixiy qo'lyozmalarda mavjud afsonalar aks etgan. Xalq orasida mashhur bo'lgan va asarda keltirigan afsona va rivoyatlarnig barchasi Bibixonim Amir Temurning muhtarama va nufuzli ayoli bo'lganidan darak beradi.

Bibixonimning nomi bilan mashhur malikaning asl ismi Saroymulxonim bo'lib, Chig'atoy ulusi xoni – Qozonxonning qizi hisoblanadi. U ma'rifatli, fozila ayol va Amir Temurning sadoqatli yori bo'lgan. Turon malikasi amir Temur bilan qirq yil birga umr kechiradi, ammo farzand ko'rmaydi. Yozuvchi bir o'rinda Bibixonimga shunday ta'rif beradi: “U faqat chingiziy xonlar avlodi bo'lgani uchungina emas, balki ayni paytda aynan fozila va oqila ayol bo'lganidan ham Turon hukmdoring mehr-u muhabbatini, hurmat-u e'tiborini qozongani shubhasizdir. Farzandlari bo'lmasa-da, Amir Temur o'z rafiqasini joni-dilidan suyar, boshqa xotinlaridan tug'ilgan farzandlarini, keyinchalik nabiralarini tarbiyalashni yolg'iz unga ishonar ekan”.

Chala qolgan dostondan:

Men shovqinga to'la bozordan
Hayrat to'lib tanu jonimga,
Termilaman ko'kka intilgan
Ulug' xayol – Bibixonimga.
Termilaman, topaman izlab –
Huv, xaroba ko'k gumbaz uzra
Ertak qaddin tiklamoq istab
O'y suradi munkaygan usta.
U qovjiroq, titroq qo'llarin
Bo'ysundirib irodasiga,
Quloq solar naqshlar kuylagan
Muhabbatning hikoyasiga”.

Asarda keltirilgan ushbu parchadan ham bilish mumkinki, nafaqat Amir Temurning, balki xalqning ham bu ayolga nisbatan hurmati cheksiz bo'lgan.

Saroymulxonim ilm-fan ravnaqiga ham katta hissa qo'shadi.U hayotlik chog'ida o'zining ulug'vorligi bilan Amir Temur jome' masjidiga teng keladigan madrasa qurdiradi. Afsuski, ushbu madrasa bizgacha yetib kelmagan. Bibixonim qurdirgan madrasa o'z davrida Samarqanddagi madrasalar orasida ulkan va mahobatligi bilan ajralib turgan. Hozirgi kunga kelib faqat Bibixonim maqbarasigina saqlanib qolgan.

Asarda yozilishicha, 1941-yil Amir Temur, uning yonida yotgan o'g'illari va nevarisi – Mirzo Ulug'bek qabrlarini ochishganda, malika yotgan maqbara ham ochiladi. Keyinchalik Amir Temurni, unga qo'shib o'g'illarini va navarasini qayta joyiga qo'yishgan. Bibixonim bo'lsa vaqtinchalik deb muzeyga keltirilgan va vaqt o'tib butunlay unutilgan. Keyinchalik Bibixonimning mumiyolangan jasadini Mamat Yusupov Solihovich degan tarixchi olim Samarqandga – o'z joyiga qaytaradi. Uning murdasini qayta ko'madilar ammo bu qayta ko'mish marosimi yashirin va g'ayriinsoniy tarzda amalga oshadi.

Amir Temur vafot etgach, ko'p o'tmay Bibixonim ham qoraqurt chaqishi tufayli vafot etadi. Nevaralari uni Samarqandning hashamatli maqbarasida dafn qilishadi, ma'lumotlarga ko'ra, hatto uning jasadini mumiyolashadi. Qissada Bibixonim jasadini ko'rgan qahramon uni shunday ta'riflanadi: “Tobut ichida kichkinagina ayol jasadi yotardi. Men Bibixonim xitoylik, deb eshitgandim. Ammo tobutdagi ayol xitoylikka o'xshamaydi. U mo'g'ul yoki turk ayoli ekanligi aniq. Malikaning egnidagi kiyimlari juda chiroyli edi”.

Ushbu asar Xurshid Davronning o'zi eshitgan, o'qigan va bilgan ma'lumotlari asosida yaratilgan. Zero yozuvchining o'zi ta'kidlaganidek: “Bu doston Bibixonim haqida emas, balki bizning tarixga bo'lgan munosabatimizni belgilashdir”.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bizning tariximiz juda katta davrlarni o'z ichiga oladi va u cheksizdir. Biz bu boy ma'naviyatimizni, tariximizni asrashimiz, uni o'z holicha kelgusi avlodga yetkazishimiz kerak. Bu asar xalq afsonalari, rivoyatlar asosida yaratilgan bo'lsa-da, unga ma'lum darajada haqiqat mavjud. Mazkur tarixiy asar Bibxonim hayoti, faoliyatini o'rganish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sayyora, L. (2024). Image of the Ambassador in the Creation of Jora Fazil. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 131-135.
2. Sayyora, L. (2024). DAVLAT SIYOSATI HAMDA JAMIYAT HAYOTIDA AYOLLARNING ORNI (YOZUVCHI JORA FOZILNING “AYRILIQ OSTONASI” ROMANI ASOSIDA). *Science and innovation in the education system*, 3(5), 173-176.
3. Latipova, S. (2024). TARIXIY ROMANDA DARVESH OBRAZI (YOZUVCHI JORA FOZILNING “AYRILIQ OSTONASI” ROMANI ASOSIDA). *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 58-61.

4. Latipova, S. (2022, December). JO 'RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O 'RNI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 18, pp. 92-96).
5. Davron X. Tarixiy va ma'rifiy badialar. Toshkent. "Kamalak",1991.

